

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Rasulova Sanobar Abbasovna

Nizomiy nomidagi TDPU

Boshlang'ich ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Tulyayeva Akmaral Rustamovna

Nizomiy nomidagi TDPU

Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143155>

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida aqliy xarakatlarni bosqichma-bosqich rivojlantirishning eng mukammal va samarali nazariyasini va ularning natijasini, ilmiy bilim va tushunchalar tizimini ishlab chiqadilar.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, nutqiy ravonlik, zukkolik, faollik.

Aksariyat psixologlarning ta'kidlashicha, o'quvchilarning aqliy rivojlanishi jarayonida kreativ fikrlash rivojlanadi va aniq fikrlashning o'rni to'xtaydi. Shunday qilib, aqliy harakatlarning mahorati, shaxs tomonidan ishlab chiqilgan bilim va konsepsiyalarni o'zlashtirish, "meros" asosida, og'zaki rejadagi subyektning tashqi harakatlardan harakatlarga o'tishini va nihoyat, ikkinchisini bosqichma-bosqich o'zlashtirilishini talab qilish kerak.

O'quvchilarda to'laqonli aqliy harakatlarni rivojlantirish uchun harakatlarni rivojlantirish jarayonini ochish va o'quvchilarni ushbu jarayonning barcha bosqichlarida boshqarish kerak. P.Ya.Galperinning fikricha, vazifa "shunchaki (o'quvchida) kreativ fikrlash xarakatini rivojlantirish emas, balki uni ma'lum xususiyatlar bilan rivojlantirish, ... ma'lum xususiyatlarga ega bo'lgan harakatni rivojlanishini ta'minlaydigan sharoitlar yaratishdir".

N.F.Talizinaning fikricha, o'quvchilar tushunchalarning ta'riflari bilan ishlashini tashkil etishga yetarlicha e'tibor berilmaydi. Ammo ta'rifni o'zlashtirish konsepsiyani o'zlashtirishning oxiri emas, balki bu yo'lda faqat birinchi qadamdir. Keyingi qadam o'quvchilarning tegishli harakatlar bilan bajaradigan va ularning yordamida boshlarida ushbu obyektlar tushunchalarini yaratadigan harakatlar tushunchasining ta'rifini o'z ichiga oladi».

Yuqorida aytilganlarni umumlashtirib, quyidagilarni takidlaymiz:

- boshlang'ich ta'limda faqat ma'lum bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonida, kreativ fikrlash qobiliyatlari shakllanmaydi;
- kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish usullarida bilim va faoliyat turlarini assimilyatsiya uchun ko'proq urg'u beriladi.
- kreativ fikrlashlarni eng muvaffaqiyatli rivojlantirish mumkin bo'lgan aniq materialni tanlashga ustunlik beriladi;

Tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan zukkolik, nutqiy ravonlik va kreativ fikrlashni rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlariga doir tadqiqotlar boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga fikrlashning kreativ usullarini o'rgatish imkoniyatiga ishonch hosil qiladi. Biroq, qanday qilib va har qanday o'qitish, kreativ usullarni rivojlantirish o'quvchilarning aqliy faoliyati jarayonida quyidagilarda ifodalanadigan xususiyatlarni hisobga olishni talab qiladi:

a) zukkolik - boshlang'ich sinf o'quvchining fikrlashi asosan konkret-obrazli xarakterga ega;

b) faollik - amaliy harakatlardan o'quvchilar yangi, qiyin vazifalarni hal qilishda faol foydalanadilar;

v) nutqiy ravonlik - fikrlash nutq bilan chambarchas bog'liq va uning rivojlanish darajasiga bevosita bog'liqdir;

d) kreativ fikrlash - boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining tafakkuri muammolarni "taqqoslash" usuli bilan hal qilish bilan tavsiflanadi;

e) tafakkurning rivojlanishi o'qituvchi tomonidan to'g'ri tashkil etilgan o'quvchilar faoliyatining har xil turlarida eng muvaffaqiyatli sodir bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyatini bunday tashkil etishning asosiy shartlaridan biri bu uning sistematikligi, izchilligi, bosqichma-bosqich murakkablashishi va o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirishga yordam beradigan umumiy uslubning asosini tashkil etadigan boshlang'ich sinf o'quvchilarini tahlil va sintezdan faol va to'g'ri foydalanishga undashdir;

f) o'quvchining tafakkurini rivojlantirish uning bilish qiziqishlarini rivojlantirishni talab qiladi.

Bilim o'zlashtirish jarayonida, kirish va xulosa katta ahamiyatga ega, fikr jarayonida ikkisi biri bilan bevosita bog'liq. Bu o'quv materialini o'rganishning induktiv usuli. Yangi olingan bilimlarni aniq muammolarni hal qilishda qo'llash o'quvchidan deduktiv fikr yuritishni talab qiladi.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida aqliy xarakterlarni bosqichma-bosqich rivojlantirishning eng mukammal va samarali nazariyasini va ularning natijasini, ilmiy bilim va tushunchalar tizimini ishlab chiqadilar. Eksperimental tadqiqotlar natijalari tashqi amaliy harakatlardan ichki, aqliy harakatlarga o'tish murakkab ko'p bosqichli jarayon ekanligini aniqlashga imkon berdi. O'quvchilarda to'laqonli aqliy harakatlarni rivojlantirish uchun harakatlarni rivojlantirish jarayonini ochish va o'quvchilarni ushbu jarayonning barcha bosqichlarida boshqarish kerak. P.Ya.Galperin ta'kidlaganidek, vazifa "boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida xarakterni rivojlantirish emas, balki uni ma'lum aqliy

xususiyatlarini rivojlantirish, ... ma'lum aqliy xususiyatlarga ega bo'lgan xarakterning rivojlanishini ta'minlaydigan sharoitlarni yaratishdir".

Kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish yuzasidan birqator ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, ammo boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish yetarlicha o'rganilmagan. Zero, ta'lim jarayonining asosiy vazifasi ta'lim oluvchilarni fikrlashga o'rgatish va ularning ma'lumotlarni o'zlashtirish va o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qo'llay olishga o'rgatishdir.

Bizning fikrimizcha boshlang'ich sinf o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim va bu muammo pedagogika sohasida yangilik emas. O'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlarni Ya.Komenskiy, K.Ushinskiy va boshqalarning asarlarida topishimiz mumkin. Ushbu muammoni psixologiya va pedagogika fanining taniqli vakillari tomonidan o'rganishga alohida e'tibor berildi T.Antonova, P.Galperin, V.Suxomlinskiy va boshqalar.

Pedagogik tafakkurining rivojlanishi tahlili asosida shuni aytishimiz mumkin, taniqli olimlar doimo tafakkur rivojlanishini o'zlarining o'qitish tizimlarida birinchi o'ringa ko'tarishgan. G.Pestalosi ilmiy izlanishlarida tushunchalarni kuzatish, umumlashtirish, ishlab chiqish san'atiga asoslangan ta'lim tizimini ishlab chiqdi, ya'ni olim hissiy idrokni tafakkurning rivojlanishi bilan bog'lashga intildi. Shu bilan birga, kreativ fikrlash, bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, o'z fikrlarini kreativ va izchil ifoda etish qobiliyati deb hisoblagan.

Kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ta'lim psixologiyasida takidlanganidek, kreativ vositalar orqali fikrlash fanlararo ma'noga ega, chunki ular har qanday fanning o'ziga xos bilimlari va faoliyatini o'zlashtirishning zaruriy vositasi xisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, kreativ metodlarni rivojlantirish uchun o'quv materialini tanlashda matematik sikl mavzulariga ustuvor ahamiyat beriladi T.Kondrashenkova va boshqalar.

Aniq bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchining kreativ fikrlash usullarini o'z-o'zidan rivojlantirish mumkinmi yoki buning uchun ularni rivojlantirishga qaratilgan maxsus ish kerakmi? Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari va ularning kreativ faoliyatlarini o'zlashtirish samaradorligi o'rtasida bog'liqlikni o'rnatadigan tafakkurini rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu yondashuv maxsus tashkil etilgan treningni muayyan kreativ faoliyatni yanada samarali va sifatli o'zlashtirishga yordam beradigan mumkin bo'lgan omillardan biri sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Piaget fikricha, kreativ fikrlash qobiliyatining

rivojlanish va shakillanish jarayoni, insoniyat rivojlanishining ichki qonuniyatlari bilan belgilanadigan, o'z-o'zidan paydo bo'lgan jarayon va bu jarayon insonning yosh xususiyatlariga bog'liqdir.

Ta'lim va taraqqiyot muammosining bunday ta'lqini, natijada ma'lum pedagogik tavsiyalar berishga imkon beradi, ularning mohiyati shundan kelib chiqadiki, pedagogika boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining yosh xususiyatini xisobga olishi va psixologik rivojlanish qonunlariga tayanishi kerak.

Foydalanilgan boshqa adabiyotlar:

1. Abdug'aniev O. Talabalarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Toshkent – 2021 yil. 155 b.
2. Abdullaeva N.M. Boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda integratsiyalashgan texnologiyadan foydalanish Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. Namangan, 2020
3. Abduqodirov A. «Case-study» uslubi: nazariya, amaliyot va tajriba. – Toshkent: «Innovatsiya-ziyo». 2019. – 130 b.
4. Incheon Declaration / Education 2030. Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. –p. 6-7// <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf>.
5. Jo'raev R.H., Raximov B.X., Xolmatov Sh.F. Yangi pedagogik texnologiyalar. -T.: «Fan», 2005. – 66 b.
6. Karimova G.Q. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida pedagogik monitoring tarkibi va mazmunini takomillashtirish. Ped. fan. dok. (PhD) ... diss. avto. Toshkent. 2019. – B. 42
7. Samarova Sh. Ta'lim jarayonida individual yondashuv asosida o'quvchilarni o'qishga qiziqtirish mashqlari. "Science and Education" Scientific Journal December 2020 / Volume 1 Special Issue 4. 257-265-b.
8. Soliyeva D.D. O'quvchilarda bilish mustaqilligini shakllantirish. // Pedagogik mahorat j., 2012. 2-son, - B. 11-18.

